

Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию
Томский государственный университет
Сибирский физико-технический институт
Головной совет "Охрана окружающей среды" ГК ВШ РФ
Совет "Солнце-Земля" РАН

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРОБЛЕМЫ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ
ФИЗИКИ,**
посвященный 60-летию
регулярных ионосферных исследований в России

Томск - 1996

получено следующее. В дневное время гистограмма амплитуд соответствует релейскому распределению. После захода Солнца и в течение ночи средняя амплитуда ионосферных шумов на 10-30 дБ больше, чем днем, причем величина суточных вариаций уменьшается с ростом частоты. Величина времен опережения изменения уровня шума при заходе и его запаздывании при восходе Солнца составляет $\sim 0, 1$ и 2 часа для $f \sim 1-2, 4-5$ и $10-15$ МГц, соответственно. Такое поведение объясняется тем, что вклад в наблюдаемый эффект дают области ионосферы, находящиеся на расстояниях $\sim 100, 1000$ и 2000 км. При $f \sim 10-15$ МГц наибольшие всплески шума возникают в окрестности восхода и захода Солнца ($\sim 2-4$ час).

Гистограммы шумов оказались чувствительными к магнитным возмущениям и воздействию источников искусственной природы. Например, неустойчивость магнитного поля 20.02.89 привела к вариациям максимума гистограмм $\sim 15, 10$ и 5 дБ для $f \sim 1-2, 4-5$ и $10-15$ МГц, соответственно. Такие вариации отсутствовали 21.02.89 и в последующие несколько магнитоспокойных дней.

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В НЕКОТОРЫХ КЛИНИКАХ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАГНИТОМЕТРОВ ТИПА MAGIC

Любимов В.В., Гурфинкель Ю.И., Канониди Х.Д.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН
142092, Россия, Троицк, Московская обл.

В двух клиниках г.Москвы, удаленных друг от друга в направлении с севера на юг на расстоянии 9.1 км, были исследованы помещения с целью выбора мест для оптимальной установки магнитометрических приборов. При помощи магнитометров MAGIC МФ-03-М проведена микромагнитная съемка в помещениях клиник, произведена их электромагнитная аттестация. Установлена необходимая магнитометрическая аппаратура, при помощи которой налажена и в течение продолжительного времени действует служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени. Проведены исследования градиента вариаций магнитного поля в городских условиях, изучались особенности вклада техногенной электромагнитной составляющей в результаты измерений. Контроль получаемых данных, их корреляция, осуществлялся

по данным ЦМО Москва 2, расположенной по прямой к югу, в 40 км от созданной в г. Москве измерительной базы.

Накопленный опыт использования диагностических магнитометров серии MAGIC различных типов и конструкций в клиниках показал принципиальную возможность применения созданной нами магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Экспериментально доказана возможность и необходимость регистрации магнитных бурь в условиях клиники. Создан банк данных и разработан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального сигнала.

Организованный в клиниках непрерывный мониторинг окружающей электромагнитной обстановки в реальном масштабе времени, позволяет помочь современной практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь.

О ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ОТКЛИКАХ ЧЕРНОВЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Максименко О.И., Москалюк В.И.

КОРИ НАН Украины, 252142, Украина, Киев, пр.Палладина, 32
Факс (0572)-476506, E-mail:root@igpnanu.kiev.ua

Представлены некоторые результаты ионосферных и магнитных измерений во время Чернобыльской трагедии.

1. В период открытого излучения были обнаружены: локальный характер развития умеренной магнитной бури с постепенным началом 2 мая 1986г, большая продолжительность ее активной части из-за сравнительно раннего (-1час) начала и позднего (+7час) конца по отношению к бурям в Москве, Львове, Одессе; рост амплитуды положительной ионосферной возмущенности (на 25%) для сопутствующей двуфазной ионосферной бури только в Киеве; временное совпадение максимума положительной ионосферной возмущенности с пиком отрицательного отклонения N-компоненты напряженности геомагнитного поля (по данным $Dst(N)$ и $Dst(foF2)$ вариаций при сохранении сдвига максимальных значений в каждую фазу бури между Москвой и Киевом; - неоднозначное смещение экстремальных значений foF2 (вечерний максимум, превосходный минимум) от их медианно-месячных положений в суточном ходе для станций (Москва, Киев, Ростов на Дону), которое может